

A PRÁXIS DO CINÆPSES: O PENSAMENTO CRÍTICO VIA LETRAMENTO FÍLMICO NA EPT

Robert de Amorim Pontes³⁵
Larissa Beraldo Kawashima³⁶

Resumo: Este estudo investiga o impacto de uma prática pedagógica autoral (CINÆPSES), fundamentada no letramento fílmico, que visa o desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Partindo da tensão histórica entre a formação instrumental e a formação humana integral na EPT, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o impacto da aplicação da prática pedagógica CINÆPSES no desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes do Ensino Médio Integrado (EMI). Propõe-se uma pesquisa-intervenção que será aplicada em uma turma do 2º ano do EMI em Secretariado Executivo do Instituto Federal de Mato Grosso, *Campus* Cuiabá, por meio de uma metodologia de aprendizagem cooperativa. A coleta de dados envolverá questionários, observação participante e análise de áudio. Espera-se que os resultados, analisados via Análise do Discurso, indiquem um deslocamento discursivo no qual os estudantes transitam de uma percepção do cinema como entretenimento para uma leitura crítica do audiovisual, o que permitirá uma ressignificação da EPT. Esta pesquisa buscará validar o método como práxis replicável, a ser consolidada em um Produto Educacional.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Letramento Fílmico. Pensamento Crítico. Práticas Educativas. Aprendizagem Cooperativa.

INTRODUÇÃO

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil encontra-se, historicamente, definida por uma tensão estrutural. De um lado, uma vertente instrumentalista, alinhada às demandas imediatas do capital, que reduz o processo formativo ao treinamento técnico e à reprodução de uma lógica mercadológica. De outro, um projeto de formação humana integral, que compreende o trabalho como princípio educativo e visa à constituição de sujeitos críticos, autônomos e conscientes de seu papel social (Gramsci, 2003; Saviani, 2007). Esta segunda vertente, embora fundamentada legalmente na criação dos Institutos Federais, enfrenta desafios significativos em sua materialização prática, muitas vezes sucumbindo a uma práxis pedagógica que perpetua a educação bancária (Freire, 2013), formando sujeitos tecnicamente competentes, mas politicamente silenciados.

Diante da urgência em desenvolver práticas pedagógicas que efetivamente promovam a formação omnilateral, este estudo investigará o potencial do letramento fílmico

³⁵ Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/IFMT). Pesquisador Institucional das faculdades pertencentes à União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC-MT). robert.pontes@estudante.ifmt.edu.br / robert.pontes@unifacc.com.br.

³⁶ Doutora em Educação. Docente EBTT no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), *campus* Cuiabá – Octayde Jorge da Silva. larissa.kawashima@ifmt.edu.br.

como ferramenta de fomento ao pensamento crítico no contexto da EPT. Esta pesquisa questiona como uma prática educativa, que articula a análise da linguagem audiovisual a uma metodologia de aprendizagem cooperativa, pode deslocar os estudantes de uma recepção acrítica e instrumental para uma postura ativa, dialógica e problematizadora da realidade, especialmente nas complexas relações do mundo do trabalho contemporâneo (Antunes, 2018).

Dessa forma, o objetivo geral é analisar o impacto da aplicação de uma prática pedagógica criada nesta pesquisa e denominada CINÆPSES no desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes do Ensino Médio Integrado (EMI). A prática visa superar a cultura do silêncio e do silêncio-censura (Freire, 2013; Orlandi, 2000).

O nome da metodologia autoral proposta, CINÆPSES, ancora conceitualmente a pesquisa. Trata-se de um neologismo que funde os termos “*Cine*”, de Cinema, e “*Sinapses*”, as conexões neurais e cognitivas do pensamento. O uso da letra/ditongo/caractere “Æ” (*ash*) representa fonética e visualmente a tese central da pesquisa: a indissociabilidade entre o ato de ver o filme (ou quaisquer conteúdos de mídia) e o ato de decodificar a linguagem e os discursos, ou seja, de pensar criticamente. Dessa forma, propõe-se uma prática na qual o cinema atua como o estímulo que aciona as sinapses, e estas, por sua vez, ressignificam a experiência cinematográfica, num processo contínuo de retroalimentação.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa está estruturada a partir da intersecção de dois eixos centrais: a crítica à EPT e o cinema como práxis. O desenvolvimento nas próximas subseções detalha o Marco Teórico que sustenta essa intersecção, descreve os Procedimentos Metodológicos da pesquisa-intervenção proposta e apresenta os Resultados Esperados da aplicação do método CINÆPSES, conforme o objetivo geral estabelecido.

Marco Teórico

O primeiro eixo parte da tensão histórica da EPT, compreendida como um campo de disputa entre a formação para a polivalência superficial exigida pelo mercado e a politecnia (Kuenzer, 2007), que busca a compreensão integral dos fundamentos científicos e sociais do trabalho. Esta dualidade, analisada por Saviani (2007) e Gramsci (2003), materializa-se na sala de aula através da educação bancária (Freire, 2013), que ao depositar conteúdos, gera

uma consciência ingênua e apassivada, funcional à lógica do trabalho precarizado e uberizado do século XXI (Antunes, 2018).

O segundo eixo apresenta o letramento fílmico como a práxis pedagógica capaz de romper esse ciclo. O cinema, aqui, é tratado não como ilustração de conteúdo, mas em sua tensão dúplice: existir como um produto da indústria cultural e também como linguagem artística (Martin, 2005). Como linguagem, o filme constrói discursos e opera como *alegoria* (Xavier, 2013), permitindo uma análise crítica da realidade. A proposta baseia-se na distinção de Deleuze (2005) entre a *imagem-movimento*, o cinema narrativo que guia a reação, e a *imagem-tempo*, que rompe o automatismo e força o pensamento, a construção de significado. O letramento fílmico, portanto, é a práxis que fornece ao estudante as ferramentas teóricas para facilitar a identificação da *imagem-tempo* no audiovisual, utilizando a análise da imagem para fomentar a curiosidade epistemológica (Freire, 2019) sobre o mundo, o trabalho e a sociedade.

Procedimentos metodológicos

O estudo configura-se como uma pesquisa-intervenção, no modelo de Damiani *et al.* (2013), de natureza aplicada e abordagem predominantemente qualitativa. A pesquisa-intervenção foi escolhida por sua adequação à prática do Mestrado Profissional, por permitir a atuação do pesquisador como mediador no processo educativo e, simultaneamente, avaliar os efeitos dessa mediação em contexto real.

A intervenção pedagógica será realizada com uma turma do 2º ano do EMI em Secretariado Executivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), *Campus Cuiabá*. Este público foi selecionado por seu caráter intermediário na formação, bem como por ser frequentado pelas *juventudes* (Kuenzer, 2007) em pleno processo formativo técnico, imersas nas contradições entre a promessa da formação integral e as pressões pela empregabilidade imediata.

O procedimento central será a aplicação do método CINÆPSES, um conjunto de oficinas de letramento fílmico, estruturadas com base nos princípios da Metodologia Interdisciplinar Synergeia (Di Renzo *et al.*, 2023), autoral da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC-MT). Esta metodologia fomenta a aprendizagem cooperativa e solidária, ao organizar os estudantes em células de estudo com papéis definidos, como coordenador e redator. Estes grupos devem trabalhar interdependentemente na análise e resolução de situações-problema complexas, que, nesta pesquisa, são representadas pelas

obras fílmicas e suas conexões com o mundo do trabalho. A coleta de dados valer-se-á da triangulação de instrumentos para garantir a robustez da análise:

- a) **Questionários (Pré e Pós-intervenção):** instrumentos estruturados, com escalas *Likert* e questões abertas, aplicados antes e depois do ciclo de oficinas, com o objetivo de aferir mudanças na autopercepção dos estudantes sobre pensamento crítico, cinema e EPT.
- b) **Observação Participante e Diário de Campo:** registros sistemáticos do pesquisador-mediador sobre o engajamento dos grupos, os debates, as dificuldades e os avanços no processo dialógico.
- c) **Registros das Oficinas:** gravação em áudio das sessões de socialização e debate, a fim de realizar uma análise aprofundada das falas dos participantes.

Os dados quantitativos não de ser tratados mediante estatística descritiva, para identificar tendências. Os dados qualitativos, centrais neste estudo, serão submetidos à Análise do Discurso (AD), mediante as teorias de Eni Orlandi (2000), com o intuito de identificar as formações discursivas dos sujeitos e os possíveis deslocamentos de sentido provocados pela intervenção.

Resultados esperados

Espera-se que a análise dos dados revele um impacto significativo da intervenção pedagógica, que se manifestará em três eixos principais: (i) o deslocamento da percepção sobre a função do cinema e mídias culturais, (ii) a ressignificação da própria formação na EPT e (iii) a validação da metodologia como práxis replicável.

A hipótese central é que a análise dos questionários pré-intervenção e das falas iniciais demonstrará que os estudantes, majoritariamente, alocam o cinema no campo semântico do entretenimento ou da fuga da realidade. Suas análises tenderão a focar na narrativa superficial, refletindo o que Freire (2013) denomina como consciência ingênua. Projeta-se que, durante as oficinas, a aplicação do letramento fílmico provoque uma ruptura nessa visão. Espera-se que os dados pós-intervenção demonstrem um deslocamento discursivo dos estudantes, e se revelem capazes de identificar o cinema como um discurso e uma construção que tenta convencer ou transpor uma ideia.

A práxis do CINÆPSES, ao estruturar o debate em células cooperativas, deverá criar o ambiente dialógico seguro para que a curiosidade epistemológica (Freire, 2019) seja ativada. O grupo assistirá aos filmes, será instigado a ler a obra e a conectar suas temáticas

com sua própria realidade e futura profissão. Espera-se que o silêncio inicial, interpretado pela AD como um silêncio-censura (Orlandi, 2000), no qual o estudante não fala por não se sentir autorizado ou capaz, seja rompido, dando lugar a uma polifonia de análises críticas.

Ademais, espera-se que este deslocamento na leitura do cinema transborde para a percepção sobre a própria EPT e sua vida como cidadão. É pressuposto desta pesquisa que a formação discursiva inicial dos alunos ecoe a dualidade estrutural proposta por Saviani (2007), com uma compreensão da EPT quase exclusivamente como um meio de encontrar bons empregos, numa visão instrumental alinhada à educação para o trabalho (Kuenzer, 2007). A discussão de filmes que problematizam o mundo do trabalho (embora não limitada a estes) permitirá aos estudantes analisar criticamente a própria formação. A AD buscará por falas que questionem *para que* ou *para quem* sua formação técnica servirá, transitando da aceitação da polivalência mercadológica para a busca da politecnia (Kuenzer, 2007), ou seja, a compreensão dos fundamentos científicos e sociais do processo produtivo.

Finalmente, um resultado prático central será validar e refinar o Produto Educacional denominado “*CINÆPSES: Roteiros de Letramento Fílmico para o Pensamento Crítico na EPT*”. Espera-se que a metodologia se prove um modelo robusto e replicável para docentes, e possa contribuir diretamente para a qualificação das práticas educativas na rede.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação, dessa forma, buscará demonstrar que o letramento fílmico, quando articulado a uma metodologia pedagógica dialógica e cooperativa, constitui uma práxis efetiva e exequível para auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico nos estudantes da EPT. Espera-se que a experiência do CINÆPSES confirme ser possível, na prática docente, criar *círculos de cultura audiovisuais* que rompem com a lógica da educação bancária e instrumental.

É esperado que os resultados da pesquisa indiquem que os estudantes, ao serem *instrumentalizados* para ler e interpretar a linguagem do cinema, puderam obter as ferramentas para ler criticamente o mundo do trabalho, sua própria formação e os discursos que imperam no seu dia a dia. O estudo reafirma a EPT como um espaço de disputa e, mais importante, como um importante local para a construção da formação humana integral, resistindo à sua redução a um apêndice do mercado, uma escola de formação aligeirada e *uberística*.

Dessa forma, a principal contribuição desta pesquisa residirá na entrega de um Produto Educacional validado, que oferecerá uma metodologia testada, para que os docentes utilizem todo o potencial crítico do cinema como uma ferramenta de emancipação intelectual em suas salas de aula e, fortalecer a dimensão humana, ética e cidadã da EPT.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ricardo. **O Privilégio da Servidão: O Novo Proletariado de Serviços na Era Digital**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2018. 386 p. (Mundo do trabalho). *E-book*. ISBN978-85-7559-635-7.

BAZIN, André. **O Cinema: Ensaios**. Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro. 1 ed. São Paulo, SP: Editora Brasiliense, 1991. 326 p. (Primeiros Passos). ISBN 978-85-11-22033-9.

DAMIANI, Magda Floriana; ROCHEFORT, Renato Siqueira; CASTRO, Rafael Fonseca De; DARIZ, Marion Rodrigues; PINHEIRO, Silvia Siqueira. Discutindo Pesquisas do Tipo Intervenção Pedagógica. **Cadernos de Educação**, n. 45, p. 57–67, 2013. DOI: 10.15210/caduc.v0i45.3822. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/3822>. Acesso em: 31jul. 2025.

DELEUZE, Gilles. **A Imagem-Tempo: Cinema 2**. Tradução: Eloísa de Araújo Ribeiro. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. Cinema2. 338 p. ISBN 85-11-22028-3.

DI RENZO, Ana Maria; SESTARI, Edson; ALVES, Marisa Helena. **Manual para Aplicação da Metodologia Interdisciplinar Synergieia: Método Cooperativo e Fraternal Católico de Ensino-Aprendizagem Baseado em Projetos Interdisciplinares**. 2. ed. Cuiabá: UNIFACC-MT, 2023. 35 p. *E-book*.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa**. 62. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. 143 p. ISBN 978-85-7753-409-8.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 2013. 204 p. ISBN 978-85-7753-228-5.

GRAMSCI, Antonio. **Cadernos do Cárcere (Vol. 2): Os Intelectuais, o Princípio Educativo, Jornalismo**. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v. 2. 334 p. (Cadernos do Cárcere). ISBN 85-200-0512-8.

KUENZER, Acacia Zeneida. Da Dualidade Assumida à Dualidade Negada: O Discurso da Flexibilização Justifica a Inclusão Excludente. **Educação & Sociedade**, Centro de Estudos Educação e Sociedade - Cedes, v. 28, n. 100, p. 1153–1178, 2007. ISSN 1678-4626. DOI: 10.1590/s0101-73302007000300024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/sB3XN4nBLFPRrhZ5QNx4fRr/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 19 out. 2025.

MARTIN, Marcel. **A Linguagem Cinematográfica**. Tradução: Lauro Antônio e Maria Eduarda Colares. Lisboa: Dinalivro, 2005. 330 p. ISBN 972-576-384-X.

ORLANDI, Eni Puccinelli. **Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos**. 5. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2000. 100 p. ISBN 978-85-7113-131-6.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e Educação: Fundamentos Ontológicos e Históricos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 34, p. 152–165, 2007. ISSN 1413-2478. DOI: 10.1590/S1413-24782007000100012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782007000100012&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 15 set. 2025.

XAVIER, Ismail. **Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal**. 2. ed. [S. l.]: Cosac Naify, 2013. 422 p. ISBN 978-85-405-0535-3.